

O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA LINGVOMADANIY KODLAR

Maxamatova Maxliyo

O'zMU O'zbek tilshunosligi kafedrasida stajyor-o'qituvchisi
+998971401617

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15678153>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqollardagi lingvomadaniy kodlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Lingvomadaniy kodlar haqida tushunchalar. Lingvomadaniy kodlarning o'rganilishi. Tilshunosligimizda lingvomadaniy kodlarning ifodalanishi haqida umumiy ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Kod, lingvomadaniy kod, antroposentrizm, lisoniy ong, lisoniy yondashuv.

Ma'lumki, yangi ilmiy g'oyalar har qanday fan taraqqiyotini ta'minlovchi kuch hisoblanadi. Til ilmidagi ilgari surilgan har qanday yangi nazariya, avvalo, o'z milliy zaminiga tayanishi bilan ayri-ayri hodisa hisoblanadi. Har qanday nazariyotchi o'z g'oyasini birinchi navbatda o'z ona tilidan kelib chiqib asoslaydi. Shu sababli bir tilshunoslikdagi g'oyani yangilik sifatida boshqa tilshunoslikka tatbiq etish har doim ham samarali bo'lavermaydi. Ammo, dunyo tilshunosligida shunday nazariyalar ham mavjudki, ulardan boshqa tillarni tadqiq etishda ham o'rinli foydalanish mumkin. Zero, bu kabi nazariyalar til universalialariga daxldor bo'ladi. Tilshunoslikdagi lingvomadaniy kodlar nazariyasi ana shunday qarashlardan biri hisoblanadi. Mazkur nazariyadan olamning o'zbekcha lisoniy manzarasini tadqiq etishda, xalqimizning milliy tafakkuriga xos qonuniyatlar tadrijini aniqlashda foydalanish mumkin.¹

Lingvistik ta'limotda e'tirof etilganidek, tilning eng asosiy vazifasi muayyan axborotni belgilar vositasida shakllantirish va uni uzatish hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda tilning mazkur, kommunikativ vazifasidan tashqari yana ko'plab vazifalari qayd etilganki, ularning har biri o'z ilmiy asosiga ega. Ushbu vazifalariga ko'ra til nafaqat axborot uzatish va uni qabul qilish vositasi, balki muayyan millat, etnosning madaniy kodi ham hisoblanadi.

Amerikalik psixolog K.Rapayning ta'kidlashicha, "Kodlar ongimizdagi biror-bir tushunchaga bog'liq bo'lgan obrazlarni belgilab beradi", "ma'lum bir madaniyatda o'rinlashgan obrazning mazmunini tushunish uchun uning kodini anglash zarur bo'ladi." Madaniyatshunoslarning xulosasiga ko'ra, madaniy kodlar madaniyatni tushunish kalitidir, u biror-bir shaklda kodlangan madaniy axborotni aniqlash imkonini beradi.²

Madaniyat kodlari xususidagi izlanishlarga e'tibor qaratish chog'ida turli fikrlarga duch kelamiz, jumladan, ushbu termin muayyan madaniy mazmunni shartli, ramziy va kodlangan tarzda ifodalovchi moddiy yoki ideal belgilar tizimini bildiradi. Madaniyat kodlari inson tomonidan olamni kategoriyalashtirish jarayonining mahsulidir va bunda, yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson tili madaniy mazmunning eng muhim ifodachilaridan biridir. Madaniyat kodlari tilda, asosan, xalqning obrazli tafakkurini namoyon etuvchi maqol, ibora, turg'un o'xshatish, metafora, qarg'ish, duo va olqishlar kabi lingvomadaniy birliklarda inikos etadi. Madaniyat kodlarida insonlarning moddiy va

¹ Худойберганава Д. Лингвокультуроологияда маданият код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 12.

² Худойберганава Д. Лингвокультуроологияда маданият код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 15.

ma'naviy olam haqidagi tasavvurlari, milliy tafakkur, aksiologik qarashlari yaqqol ko'zga tashlanadi.³

Madaniy kod shakl jihatdan kichik kodlarga bo'linadi. Ushbu shakl ko'p darjaga ega. Madaniy kodlarning umumiyliги ularning gorizontaal va vertikal munosabatlari bilan madaniyatning obrazli tizimini tashkil etadi.

Madaniy kodlarning belgilari ifoda rejasining o'zgaruvchan mazmuniga ega. Tasvir turli xil ko'rinishlarni namoyon etadi. Tasvirning tuzilishi og'zaki timsolni qabul qilib, tilning tuzilishiga moslashadi, u bilan aralashadi yuzaga keladi va uni o'ziga singdiradi. Lingvokulturologlar lingvomadaniy kodlarni tartibga solish tizimi deb ham e'tirof etadilar, chunki u yoki bu shaxsning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Bunday kod sozlash, to'g'irlash, ma'lum turdagi harakatga ishora qilishga qodir. Masalan, rus tilshunosligida bahor go'zallik timsoli bo'lsa, ingliz tili madaniyati uchun bahorning ayol timsoli va antropomorfik majoziy timsol sifatida namoyon bo'ladi. Aytib o'tish joizki, lingvomadaniy kodlar haqidagi tilshunos olimlarning qarashlarida turfa rangdagi talqinlar mavjudligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Jumldan, madaniyat kodlari xususida tadqiqot olib borgan mutaxassislar aksariyat hollarda rus tadqiqotchisi V.V. Krasnixning "Madaniyat kodlari etalonlari" (suhbatga taklif) nomli maqolasida keltirilgan obrazli ta'rifini iqtibos qilib keltiradilar. Olimning ta'kidiga ko'ra, madaniyat kodlarini borliqqa tashlangan to'r sifatida tasavvur qilish mumkin. Tafakkurimizga xos "to'r" bizni o'rab turgan olamni qismlarga ajratadi, tartiblashtiradi, shaklga soladi hamda baholaydi.⁴

Yana bir rus tilshunos olimi V.N.Telya o'zining olib brogan izlanishlari natijasida shunday fikrni bildirib o'tadiki, madaniyat kodlari – muayyan madaniy mazmuni kodlashtirish maqsadida qo'llanuvchi turli moddiy va formal vositalardan iborat ikkilamchi belgilar tizimidir.⁵ D.N.Gudkov, M.L.Kovshovalarning madaniyat kodlari xususidagi ta'rif ham yuqoridagi ta'rifga yaqin: "Madaniyat kodlari – insonning moddiy va ma'naviy olamiga oid bo'lgan madaniy mazmuni ifodalovchi belgilar tizimi. Ular verbal shaklda ham, noverbal shaklda ham bo'lishi mumkin".

Tilshunoslikda o'rganilmagan va o'rganila boshlangan yo'nalishlar mavjud. Shulardan lingvokulturologiyada lingvomadaniy kodlar nazariyasi to'laqonlicha o'rganilmagan yo'nalish hisoblanadi. O'zbek tili tizimini lingvomadaniy kodlar nuqtai nazaridan tadqiq etish tilshunosligimizning muhim masalalaridan biridir. Bunda maqollar etnomadaniy xususiyatlarni namoyon etuvchi birlik sifatida o'zbek lingvomadaniyatshunosligining muhim tadqiq obyekti bo'la oladi.

Muayyan tildagi frazeologizmlar ham lingvomadaniy kodlarning turli-tumanligi bilan alohida yondoshuvni talab qiladi. Mazkur til birliklarida somatik va makoniy kodlar alohida o'rin tutadi. Inson a'zolarini anglatuvchi so'zlar frazeologizmlarda, jumladan, maqolarda aksariyat hollarda ramziy xarakterga ega bo'lib, voqelikning bir qirrasini aks ettirishga xizmat qiladi.

³ Худойберганава Д. Лингвокультурологияда маданият код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 35.

⁴ Худойберганава Д. Лингвокультурологияда маданият код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 45.

⁵ Худойберганава Д. Лингвокультурологияда маданият код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 30.

Iyun, 2025-Yil

Barqaror birikmalarda mavjud bo'lgan lingvomadaniy kodlar tizimini aniqlash, ularning tasnifini amalga oshirish lingvomadaniyatshunosligimizning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Токарев Г.В. Лингвокультурология. – Тула: Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009. – С. 40.
2. Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. –М.: Юнайтед Пресс, 2010. – 168 с.
3. Худойберганава Д. Лингвокультурологияда маданий код тушунчаси ва талқини//Ўзбек тили ва адабиёти – Тошкент, 2019. – № 3. – Б. 16.
4. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2015. – Б. 29.
5. Алефиренко Н. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие – М.: Флинта, Наука. 2010. – С. 136.
6. Аванесова, Г. А., Купцова, И. А. Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной практике // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам XLVII Междунар. науч.-практ. конф. №4 (47). Новосибирск: СибАК. 2015. – С. 29.
7. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: Академнашр, 2012. – Б. 57.
8. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – С. 169.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH